

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DO USO PROLONGADO DE INIBIDORES DE BOMBA DE PRÓTONS NOS EQUILÍBRIOS ELETROLÍTICOS

Autores: Naira Marcelino de Oliveira; Luma Rodrigues Araújo; Laís Rodrigues Araújo

Introdução: Os inibidores de bomba de prótons (IBPs) são fármacos amplamente prescritos para o tratamento de doenças ácido-pépticas, como refluxo gastroesofágico, úlceras gástricas e duodenais, além de serem utilizados como terapia de proteção gástrica para pacientes em uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides. No entanto, seu uso contínuo tem sido associado a diversas complicações metabólicas, incluindo distúrbios hidroeletrolíticos, como hipomagnesemia, hipocalcemia e hipocalemia. Essas alterações podem ter impactos clínicos significativos, especialmente em indivíduos idosos e pacientes com múltiplas comorbidades, aumentando o risco de complicações cardiovasculares, neuromusculares e ósseas. Assim, torna-se fundamental compreender os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e as implicações clínicas desses distúrbios para uma prescrição mais segura e um monitoramento adequado dos pacientes. **Objetivo:** Analisar a relação entre o uso de IBPs e os distúrbios hidroeletrolíticos, destacando os mecanismos fisiopatológicos subjacentes e as implicações clínicas dessas alterações. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura com base em artigos científicos disponíveis nas bases de dados PubMed e UpToDate. Foram incluídos estudos que abordam a relação entre o uso prolongado de IBPs e as alterações nos níveis séricos de magnésio, cálcio e potássio, bem como pesquisas que analisam os impactos clínicos dessas disfunções metabólicas. Foram priorizados artigos publicados nos últimos anos, garantindo uma abordagem atualizada sobre o tema. **Resultados e Discussão:** Os IBPs inibem a bomba de prótons H^+/K^+ -ATPase nas células parietais gástricas, reduzindo a secreção de ácido clorídrico, o que pode prejudicar a absorção de minerais essenciais. A hipomagnesemia é a complicação mais comum do uso prolongado de IBPs, resultante da menor absorção de magnésio no intestino delgado devido à disfunção dos canais TRPM6 e TRPM7. Essa deficiência compromete a homeostase do cálcio e do potássio, levando à hipocalcemia e hipocalemia. A hipocalcemia ocorre pela redução da secreção de paratormônio (PTH), enquanto a hipocalemia decorre do aumento da excreção renal de potássio, elevando o risco de arritmias. Além disso, a supressão crônica da acidez gástrica compromete a solubilização do cálcio dietético, aumentando o risco de osteoporose e fraturas, especialmente em idosos. Recomenda-se o monitoramento regular dos níveis séricos desses eletrólitos, sobretudo em pacientes com fatores de risco, como uso de diuréticos, insuficiência renal e histórico de fraturas. O reconhecimento precoce dessas complicações pode permitir intervenções como suplementação de magnésio e cálcio ou substituição do IBP por bloqueadores de receptores H_2 . **Conclusão:** O uso prolongado de IBPs está fortemente associado a distúrbios hidroeletrolíticos, exigindo um acompanhamento rigoroso, especialmente em populações de risco. A conscientização sobre esses efeitos adversos é fundamental para a prática clínica, e alternativas terapêuticas devem ser consideradas quando necessário.

Palavras-chave: Inibidores de bomba de prótons; Desequilíbrio hidroeletrolítico; Clínica médica.

DOI: 10.5281/zenodo.14847198